

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 4

IMFAKTOR
PAGES

April | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-4>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарров Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Техника фанлари

АБДУРАИМОВ Достонбек Эгамназар ўғли

Гулистон давлат университети

Амалий математика ва ахборот технологиялари кафедраси

катта ўқитувчиси

МИХАИЛ Мошков

Қирол Абдуллаҳ номидаги фан ва технология университети

Профессор

ОСТОНОВ Азимхон Азамат ўғли

Қирол Абдуллаҳ номидаги фан ва технология университети

Таянч докторанти PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882652>

WEB-ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА МАСОФАВИЙ ТЕСТ-НАЗОРАТ ЎТКАЗИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ахборот технологияларини ўқитиш тизимига қўллашда ҳам назорат қилувчи тизимлардан фойдаланиш анъанавий таълим тизимидаги каби юқори самарадорликка эришиш учун асос бўлиши ҳақида тегишли маълумотлар берилган. Ўқитиш жараёнига ахборот технологияларини жорий этишда назорат тизимини қўллаш тўлиқ равишда марказлаштирилган ҳолат амалга оширилади. Бу эса таълим олувчиларнинг тўлиқ контингентини камраб олишга шароит ва имкониятлар яратиб беради. Бундан ташқари билимларни назорат қилиш жараёнида компьютердан фойдаланиш таълим олувчининг билим даражасини баҳолашда объективликка эришиш, яъни назорат натижаларини қабул қилувчи ўқитувчининг субъектига боғлиқ бўлмаган ҳолатда баҳолаш имкониятини яратади. Web-технологияларга асосланган дастурий таъминотни яратиш мураккаб бўлиши билан бирга кўплаб интеллектуал ва техник ресурсларни жалб қилган ҳолда, бундай дастурий таъминотга қўйилган талаблар тизими ЎЖини янги босқичга кўтариш имкониятини беради.

Калит сўзлар: Масофавий, инновация, интеллектуал, функционал схемаси, технологиялар, операция, топшириқлар, алгоритм, виртуал, тизим, мониторинг.

АБДУРАИМОВ Достонбек Эгамназар ўғли

Гулистанский государственный университет

Старший преподаватель кафедры Прикладной

математики и информационных технологий

МИХАИЛ Мошков

Университет науки и технологий имени короля

Абдуллы, Профессор

ОСТОНОВ Азимхон Азамат ўғли

Университет науки и технологий имени короля

Абдуллы, доктор философии PhD

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ WEB ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ

АННОТАЦИЯ

В статье приводится актуальная информация о том, что использование систем управления при применении информационных технологий в системе образования является основой для достижения высокой эффективности, как и в традиционной системе образования. При внедрении информационных технологий в учебный процесс применение системы контроля полностью централизовано, что создает условия и возможности для охвата всего контингента обучающихся, кроме того, использование компьютеров в процессе контроля знаний помогает достичь объективность в оценке уровня знаний обучаемого, т. е. принятие результатов контроля, создает возможность оценивания в ситуации, не зависящей от предмета преподавателя. Создание программного обеспечения на основе веб-технологий сложно и требует больших интеллектуальных и технических ресурсов.

Ключевые слова: Дистанционный, инновация, интеллектуальный, функциональная схема, технологии, эксплуатация, задания, алгоритм, виртуальный, система, мониторинг.

ABDURAIMOV Dostonbek Egamnazar ugli

Gulistan state university, Senior Lecturer of the Department of Applied mathematics and information technologies

MIKHAIL Moshkov

*King Abdullah University of Science and Technology
Professor*

Ostonov Azimkhon

*King Abdullah University of Science and Technology
PhD doctoral student*

BASED ON WEB TECHNOLOGIES TECHNOLOGY AND SOFTWARE FOR REMOTE TEST CONTROL

ANNOTATSIYA

The article provides up-to-date information that the use of management systems in the application of information technology in the education system is the basis for achieving high efficiency, as in the traditional education system. When introducing information technologies into the educational process, the application of the control system is completely centralized, which creates conditions and opportunities for covering the entire contingent of students, in addition, the use of computers in the process of knowledge control helps to achieve objectivity in assessing the level of knowledge of the student, i.e. acceptance of control results, creates the possibility of assessment in a situation that does not depend on the subject of the teacher. Creating software based on web technologies is difficult and requires a lot of intellectual and technical resources.

Key words: Remote, innovation, intellectual, functional diagram, technologies, operation, tasks, algorithm, virtual, system, monitoring.

Замонавий ахборот технологияларининг янги имкониятларидан бири бу, масофавий таълим жараёнини ташкил этишдир. Масофавий таълим деганда фойдаланувчини масофадан ўқитиш (ўқув фанлари кесимида) ва ҳар бир фан бўйича ўзлаштиришни масофавий назорат қилиш тушинилади. Ҳозирги кунда жаҳондаги ривожланган давлатлар олий ўқув юртларига кириш имтиҳонлари, у ердаги босқичлар бўйича таълим олиш ва ҳар бир босқич якуни бўйича жорий ва якуний назоратлар ўтказиш масофавий таълим технологиялари асосида йўлга қўйилган.

Бундан асосий мақсад, талабаларга масофадан туриб билим ва кўникмалар мажмуасини тақдим этиш, шунингдек уларни ўқув жараёнининг барча босқичлари, жумладан, якуний босқичида олган билим, кўникмаларни виртуал тизимлар орқали объектив баҳолашдан иборат. Иккинчи томондан эса, талабаларни ўз устида мустақил ишлаш - изланишга ўргатиш кўзда тутилади. Масофавий таълим хусусан, масофадан тест-назорат ўтказиш жараёни ЎЖини етарлича сифатини таъминлаган ҳолда, унинг таннархини камайтириш ва билим олишни жадаллаштириш имкониятларини яратади. Шу билан бир қаторда масофавий таълим тизими «ўқитувчи» (виртуал ўқитувчи) ва «ўқувчи» «виртуал ўқувчи» ўртасидаги муносабатларда инфор­мацион маданиятни таъминлайди [5].

Шунга асосан мақолада берилган мавзуни долзарб деб ҳисоблаймиз [3, Б.9].

Ҳозирги вақтда назорат қилиш учун қўлланилаётган автоматлаштирилган тестловчи тизимлар қуйидагича вазифаларни бажарувчи қисмтизимлардан ташкил топган:

- тестларни тузиш (савол ва топшириқлар банк­ини шакллантириш, баҳолаш ва сўровларни киритиш стратегиясини белгилаш);
- тестни ўтказиш (саволларни тақдим этиш ва жавобларни қайта ишлаш);
- таълим олувчининг белгиланган вақт оралиғида ўрганган мавзулари, йўналишлари бўйича эгаллаган билимлари сифатини протокол­лашган асосда ва динамик равишда ўзгариб боровчи маълумотлар базаси ёрдамида мониторинг қилиш.

Ушбу қисмтизимлардан ташкил топган билимларни назорат қилувчи тизимнинг функционал схемаси 3-расмда берилган.

1-расм. Назорат қилувчи тизимнинг функционал схемаси.

Тестларни тузиш қисм тизимида бевосита педагог (ўқитувчи) томонидан тақдим этилган ахборотларни киритувчи оператор ишлайди. Тест саволларини киритишдаги хатоликлардан қочиш мақсадида, савол ва топшириқлар, жавоблар вариантлари ҳамда тўғри жавоб вариантини киритиш учун фойдаланувчига махсус қолип (шаблон) тақдим этилиши шарт. Бу қисмтизимнинг натижаси тестлаш учун хизмат қилувчи маълумотлар базаси сифатида шакллантирилади.

Ўз билимларини тестдан ўтказувчи талаба бу тизимдан фойдланганда мустақил равишда саволлар сони ва уни тақдим этувчи алгоритмни индивидуал танлаш имконияти бўлиши керак. Ушбу қисм тизим ёрдамида ўтказилган назорат натижаси ҳам ўз навбатида таълим олувчи, маъмурият ва ўқитувчига зарур бўладиган ахборотлар мониторинги маълумотлар базасида сақланиши талаб этилади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, замонавий назорат қилувчи тизимлар бир қанча талабларга жавоб бериши лозим. Жумладан, тизим предмет йўналиши бўйича алоҳида тест топшириқларини қийинлик даражасига мос, мавзуларга ва турларга ажратилган ҳолатда, локал ва интернет тармоғидаги алоҳида танлаб олинган ихтиёрий компьютерда бир хил мазмунда тақдим эта олиши керак. Бундан ташқари ҳар бир навбатдаги тестни тузиш ва тизимга киритишда унинг мазмуни ва қийинлик даражасига эътибор қаратиш зарур бўлади. Киритилган ҳам бир янги тест топшириқлари маълумотлар базасидан бир хил тарзда таълим олувчига тақдим этилишини таъминлаш талаб этилади. Бу эса ўқитувчининг тестларни шакллантиришга ва таълим олувчининг тест-назоратидан ўтишга тайёргарлигига қулайликлар туғдиради.

Масофавий таълим, хусусан, масофавий тест-назорат ўтказиш технологиялари электрон ўқув-услубий мажмуа ва электрон назорат тизимларини Web-технологияларига асосланган кўринишини яратишдан иборат. Бундай тизимда билимни баҳолашнинг масофавий шакли ишлаб чиқилади. Билимларни баҳолашнинг масофавий тест-назорат тизимида 4-расмда қайд қилинган функциялар алоҳида эътиборга олиниши талаб этилади [4].

Белгиланган функцияларнинг хусусиятларини қуйидагича таъкидлаймиз:

- динамик ҳолатдаги алоқани ташкил этиш (он-лайн ҳолат) – бу ерда локал ёки модемли алоқа тармоқларида мулоқатни ташкил этиш назарда тутилади. Фойданувчи (тест-назоратдан ўтувчи) ихтиёрий вақтда тақдим этилаётган тест-назорат тизимида билим, кўникмаларини назоратдан ўтказиш имконияти яратилади. Шу билан биргаликда тизимга кирилганда ёки назоратдан қайта ўтишга кирилганда тест-назорат саволлари доимо ўзгарувчан вариантларда тақдим этилиши эътиборга олинади;

- руҳсат этилмаган киришлардан ҳимояланиш [4] – бу функция орқали ҳар бир фойдаланувчини рўйхатга олиш назарда тутилади. Фойдаланувчи тест назорат тизимига киришдан олдин фойдаланувчилар жадвалига рўйхатга олинади (аутентификация). Бу жараён тест-назорат тизимининг администратори томонидан амалга оширилиб, фойдаланувчи танлаган парол шифрланган ҳолда тақдим этилади (бунда MD5 алгоритмидан фойдаланиш тавсия этилади);

- тест саволларини кўп вариантли тақдим этиш – тизимга қайта кирилганда ёки ҳар бир фойдаланувчи учун алоҳида вариантлардаги саволлар мажмуаси тақдим этилади;

- ҳар бир тест-назорат бўйича жавоблар жадвалини тузиш. Бу жадвалда фойдаланувчи исми-шарифи ва унинг олган баҳоси рўйхатга олинади. Ҳар бир назоратдан кейин фойдаланувчига унинг натижалари тақдим этилади. Агарда фойдаланувчи қайта назоратдан ўтса, у ҳолда унинг олдинги натижалари жадвалдан администратор томонидан ўчирилиши эътиборга олинади;

- ҳар бир тест-назорат бўйича тўғри жавобларнинг бир неча вариантини ташкил этиш. Битта тест саволидаги жавоблар кўпи билан олтита бўлиши мақсадга мувофиқ. Назорат вақтида камида учта вариантдаги жавоблар тақдим этилади;

- тест мажмуасига киритилган саволларни тасодифий генерация қилиш орқали тақдим этиш. Фаннинг маълум бир миқдордаги мавзулари тўпламида тузилган тест саволлари мажмуасидаги саволлар тасодифий ҳолдаги генерация билан тақдим этилади.

2-расм. Масофавий тест-назорат тизимининг асосий функциялари

Тақдим этилаётган тест-назорат тизими учун маълумотлар базаси куйидаги жадваллардан ташкил топади [3,4,9]:

- фойдаланувчиларни рўйхатга олиш жадвали – foyd_reg;
- тест саволларини рўйхатга олиш жадвали – test_reg;
- рўйхатга олинган тестлар учун саволлар жадвали – sav_jad;
- жавоблар (натижалар) жадвали – sav_jad_j;

Фойдаланувчиларни рўйхатга олиш жадвали foyd_reg фойдаланувчининг тўлиқ номи, логин ва парол каби майдонлардан ташкил топади. Бу жадвал куйидагича SQL – сўровидан иборат:

```
CREATE TABLE foyd_reg (login char (16) PRIMARY KEY,
passwd char (128) NOT NULL, fullname char (32))
```

Тестларни фойдаланувчиларга тақдим этиш учун тизимда рўйхатга олиниши зарур, бу test_reg жадвалида амалга оширилади. Бу жадвал куйидагича сўровлардан ташкил топади:

```
CREATE TABLE test_reg (no int PRIMARY KEY, desc char (32)
qmax int, tbl char(64), autor char(32) )
```

Бу сўровдаги NO – тест саволнинг тартиб номери, DESC – матни, QMAX – саволларнинг максимал сони (мос равишда тасодифий танлаш орқали олинган саволлар сони), AUTOR –тест саволининг муаллифи ҳақидаги маълумотлар майдони ҳисобланади.

Тест саволлари алоҳида жадвалда сақланади. Бу жадвалнинг номи юқорида кўрсатилган сўровдаги TBL – майдонида кўрсатилади. Жавоблар жадвалининг номи саволлар жадвалининг номидан келиб чиққан ҳолда расмийлаштирилиши зарур. Масалан, саволлар жадвалининг номи SAV_JAD каби бўлса, жавоблар жадвалининг SAV_JAD_J шаклида бўлиши керак [4, 5, 6].

Тест саволлари жадвали куйидагича сўров шаклида бўлади:

```
CREATE TABLE sav_jad (no int PRIMARY KEY, quest TEXT,
true char (6), dif char (1))
```

NO майдони тест саволининг тартиб номери. QUEST майдони тест саволининг жавоблар варианты билан биргаликдаги матни, масалан,

Ўзбекистон INTERNET провайдерлари нечанчи йилдан бошлаб фаолият кўрсата бошлаган?

1. 1983 йилдан
2. 1991 йилдан
3. 1997 йилдан
4. 2000 йилдан

TRUE майдонида тўғри жавоб вариантнинг номери кўрсатилади. Агар тўғри жавоблар варианты бир нечта бўлса, у ҳолда жавоблар номери пробелсиз кетма-кет ёзилади, масалан тўғри жавоблар 2 ва 3 жавоб вариантларида бўлса, майдонга «23» шаклида киритилади.

DIF майдонида тест саволининг қийинлик даражаси аниқланади. Агар бу майдонда «У» белгиси қўйилган бўлса, бу қийин савол ҳисобланади ва талабага жавоблар учун олдиндан белгилаб қўйилган юқори балл қўйилади. Масалан, қийин саволга тўғри жавоб учун 3 балл, оддий саволларга эса фақат 1 баллдан баҳо қўйилади.

Жавоб (натижа)лар жадвали қуйидагича ташкил этилади:

```
CREATE TABLE sav_jad_j (
login char (16) NOT NULL PRIMARY KEY, mark int, true int.)
```

Бу ерда биринчи майдон фойдаланувчи логини, иккинчи майдон унинг олган баҳоси, учинчи майдон эса тўғри жавоблар сони.

Юқорида кўрсатиб ўтилган сўровлардан ташкил этилган масофавий тест-назорат тизими қуйидагича алгоритм асосида ишлайди [7]:

1. Фойдаланувчи рўйхатдан ўтказилади. Агар логин ёки парол нотўғри киритилса, бу ҳисобга олган ҳолда рухсат этилмаган кириш эканлигини эътиборга олиб, тизимнинг иши Ушбу фойдаланувчи учун тўхтатилади.

2. Тестларнинг бир неча вариантлари чиқарилади. Фойдаланувчи улардан бирини танлаб жавоб беришни бошлайди. Агар у барча саволларга жавоб бериб бўлса, бу ҳақда хабар чиқарилади ва унга бошқа тестни танлаш таклиф этилади. Тестни қайта топшириш фақат администратор рухсати билан амалга оширилади, чунки фойдаланувчининг олдинги натижаларини жавоблар жадвалидан ўчириш керак.

3. Тасодиқий танлаш асосида тест саволларини генерация қилиш.

4. Танлаб олинган маълум миқдордаги тест саволларини фойдаланувчига кетма-кет тақдим этиш. Агар фойдаланувчи тўғри жавоб берса, саволнинг қийинлик даражаси текширилиб, унга мос балллар йиғиндиси ҳосил қилиб борилади.

5. Фойдаланувчи охириги саволга жавоб бергандан сўнг, натижаларни чиқариш ва уни натижалар жадвалига ёзиб қўйиш амаллари бажарилади. Агар фойдаланувчи 86-100% даги натижага эришса, унга «аъло», 71-85% даги натижа учун «яхши», 55-71% даги натижага эришса «қониқарли», 0-55% оралиғидаги натижалар учун эса «ёмон» баҳолар қўйилади ва эълон қилинади.

Ушбу алгоритм асосида ишлашга мўлжалланган масофавий тест-назорат тизими учун қўлланилган асосий функциялар сценарийсини келтириб ўтамыз [4, 5, 8]:

1. Серверга уланиш функцияси:

```
function connect () { mysql_connect("localhost", "root", "")
or die(mysql_error()); mysql_select_db("st"); }
```

2. Саволлар матнини экранга чиқариш функцияси:

```
function GetQuestText() { global $Counter, $text; $tmp=$Counter+1;
echo "<br><b> Savol $tmp </b><br>"; echo "$text"; echo "<br>";
echo "<form action=$SCRIPT_NAME><br>";
echo "<input type=checkbox name=a1 value=1>1
<input type=checkbox name=a2 value=2>2";
echo "<input type=checkbox name=a3 value=3>3
<input type=checkbox name=a4 value=4>4";
echo "<input type=checkbox name=a5 value=5>5
<input type=checkbox name=a6 value=6>6";
echo "<br><input type=submit value=Жавобларни киритинг!>"; }
```

3. Тест вариантларининг рўйхатини жадвал кўринишда чиқариш функцияси:

```
function GetQuestList() { global $SCRIPT_NAME;
echo "<center><i> Таклиф этилаётган тестлар рўйхати :/i></center><br>";
echo "<table border cols=3 width=\`100%\` bgcolor=#ceffce>";
echo "<tr align=center bgcolor=#3333ff>";
echo "<td><b><i><font color=#ffffff> Nomer</font></i></b></td>";
echo "<td><b><i><font color=#ffffff> Nomi </font></i></b></td>";
echo "<td><b><i><font color=#ffffff> Muallif </font></i></b></td>";
$res=mysql_query("select no, desc, author from test_reg");
While ($Row=mysql_fetch_row($res)) {echo "<tr>";
for ($i=0; $i<mysql_num_fields($res); $i++)
echo "<td><a href=$SCRIPT_NAME?tno=$Row[0]>$Row[$i]</a></td>";
echo "<tr>";} echo "</table>";}
```

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, замонавий Web-технологиялар асосида ишлаб чиқилган тест-назорат тизими талаба (фойдаланувчи) нинг билим, кўникмаларини баҳолашда объектив ёндошиш имкониятларини беради. Бундан ташқари, ушбу тизим ҳозирги даврнинг долзарб талабларидан бири бўлган, талабанинг мустақил ишлаши учун етарли даражада кўникмалар ҳосил қилишга хизмат қилади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.– Тошкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 б.
2. “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш чора тadbирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори. Тошкент ш. 2002 йил 6 июн.
3. Раджабов Б.Ш., Бойназаров И.М. Web-технологиялар асосида масофавий тест-назорат ўтказиш технологияси. //Тошкент. Informatika va energetika muammolari журнали. 2009 йил №4-сон, 74-78-бетлар.
4. Раджабов Б.Ш., Хидирова Ч.М. Ўқув жараёнини виртуаллаштириш тизимининг компоненталари ва дастурий таъминоти. Тошкент, ТАТУ хабарлари, 2009, №3.
5. Radjabov B.Sh., Medetov S.K., Boynazarov I.M. Realization of software tools “Stochastic optimization” in optimization process of data transmission network. //International Conference on Asia 2009 in conjunction with International Summit on Information and Communication technologies. September 21-25, 2009. TUIT. 310-313-б.
6. Бойназаров И.М. Ўқув жараёнини бошқаришнинг Web – технологияларга асосланган интеллектуал тизимини яратиш. //ТАТУ хабарлари журнали 2009 йил 2-сон, 108-111-б.
7. Tashtemirov D. E., Abduraimov D. E., Djumabaeva Y. E. MODERN TECHNOLOGIES OF USING THE TESTING SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS //Bulletin of Gulistan State University. – 2018. – Т. 2018. – №. 4. – С. 39-46.
8. Таштемиров Д. Е., Абдураимов Д. Е., Джумабаева Я. Э. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //Вестник Гулистанского государственного университета. – 2018. – Т. 2018. – С. 39-46.
9. Абдураимов Д. Э. Ў., Абдурахманов О. Н. ОБЪЕКТ АЛОМАТ ВАЗНЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ ОРҚАЛИ РЕЙТИНГИНИ АНИҚЛАШ МОДЕЛИ //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 21-25.
10. Абдураимов, Д. Э., Норматова, М. Н., & Монасипова, Р. Ф. (2021). УГРОЗЫ В ИНТЕРНЕТЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Экономика и социум, (7 (86)), 351-356.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-4

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz